

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442567>

УДК 376

**СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ
(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ**

Н.Н. Пальшенцева,

студент 2 курса, напр. «Психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ»

Л.Н. Блинова,

научный руководитель,

к.пед.н., доц.,

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»,

г. Хабаровск

E-mail: Palshenceva.nata@inbox.ru

Аннотация: В статье затронута тема проблемы социальной депривации ребенка с умственной отсталостью, которая до сих пор является актуальной, не смотря на множество трудов в этой области. Автором выявлена динамика влияния дополнительного образования (кружков, внеурочной деятельности) на социальную адаптацию ребенка с умственной отсталостью в условиях (специальной) коррекционной школы. Проанализирован полученный результат исследования и сделан вывод.

Ключевые слова: социализация, депривация, ребенок с умственной отсталостью, дополнительное образование, кружковая деятельность, исследование, динамика

**SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL
DISABILITIES WITH ADDITIONAL EDUCATION IN THE CONDITIONS
OF A SPECIAL (CORRECTIVE) SCHOOL**

N.N. Palshentseva,

2nd year student, ex. "Psychological and pedagogical support of children
with disabilities"

L.N. Blinov,

scientific director,

Candidate of Pedagogical Sciences, Assoc.

FSBEI HE "Pacific State University",

Khabarovsk

E-mail: Palshenceva.nata@inbox.ru

Abstract: The article touches upon the topic of the problem of social deprivation of a child with mental retardation, which is still relevant, despite the many works in this area. The author revealed the dynamics of the influence of additional education (circles, extracurricular activities) on the social adaptation of a child with mental retardation in the conditions of a (special) correctional school. The obtained research result is analyzed and a conclusion is made.

Key words: socialization, deprivation, a child with mental retardation, additional education, hobby group activities, research, dynamics

Согласно мнению Выготского Л.С. проблему детской дефектности надо рассматривать, прежде всего, как социальную проблему. Социальная проблема интеграции умственно отсталого ребенка в социум, его профессиональная, семейная социализация рассматриваются, как основная задача при выборе форм, методов и организации образовательного процесса в коррекционной школе [1-4]. Необходимость совмещения учебной и практической деятельности ребенка с интеллектуальными нарушениями освещали такие научные деятели, как Белопольская Н.Л., Баряева Л.Б., Антропов А.П. Не смотря на то, что проблемы социальной адаптации детей с умственной отсталостью изучаются достаточно долго и многогранно, она до сих пор не раскрыта и является актуальной [3, с. 38].

Скорректированная под задачи работа специалиста с умственно отсталыми детьми, социализация в условиях коррекционной школы представляет собой: процесс, посредством которого воспитанник приобретает знания, ценности, социальные навыки и социальную чувствительность, которые позволяют ему интегрироваться в общество и вести себя там адаптивно [1, с. 3]. Таким образом, социализация рассматривается, как ведущая цель, основной процесс и ключевой результат образовательной работы с умственно отсталыми детьми.

Одним из ключевых инструментов, помогающих в процессе социализации ребенка с умственной отсталостью, является кружковая деятельность учреждения (или дополнительное образование, внеурочная деятельность), в условиях специальной (коррекционной) школе.

Кружковая деятельность социализирует детей в окружающее общество, помогает скорректировать у них скованность в общении и развивает их творческий потенциал, формирует различные навыки, что является важным фактором социальной адаптации.

Во время обучения в школе-интернате, ребенок имеет возможность попробовать в них свои силы. В результате того, что у воспитанника появляется выбор ребенок более раскрепощается на таких уроках, в классе, где он оценивается с точки зрения полученных оценок, он может быть не так успешен, как на кружках, и это, безусловно, мотивирует ученика на достижении творческих, спортивных результатов, а так же развивает желание быть лучшим во всем и, конечно же, результаты учебной деятельности должны стать более положительными [1, с. 6] .

В школе-интернат в рамках реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (АДООП), имеются следующие кружки:

Кружок «Пластилиновый мир» (Использование пластилина для оформления рисунка на бумаге) деятельность направлена на формирование коммуникативных навыков; развитие творческих способностей, развитие пространственной ориентации.

Кружок студия развития детского творчества в области «Музыка», «Волшебная страна». Направлен на развитие музыкальных способностей, саморазвитию, сформированности мотивации к личностному развитию, развитие коммуникативных навыков, формированию чувства сопричастности, развитие познавательных интересов, инициативы, любознательности, мотивов познания и творчества, формирование целеустремленности и настойчивости к достижению цели, готовности к определению трудности и достижения положительного результата в творческой деятельности [4-8].

Кружок «Чудеса моделирования» (Дети учатся моделировать самые элементарные элемента «коробочка с крышкой из картона», жирафа из цветной бумаги и другое) деятельность ориентирована на развитие мелкой и крупной моторики, образного мышления и фантазии.

Кружок «Маски шоу» Театральный. Направлен на развитие воображения, снятие эмоционального напряжения, приобретение и расширение навыков коммуникативного общения.

Кружок «Спортивный». Цель программы АДООП заключена в комплексном подходе в формировании здорового образа жизни у детей с ограниченными возможностями здоровья. Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, социально-психологическая адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, условиями жизни в школе.

Таким образом создается ситуация выбора, когда учащийся может выбрать то, что соответствует его интересам и возможностям, и использовать это в самостоятельной жизни [5, с. 111].

Особенность кружковой работы в школе – интернате состоит в том, что бы с первых занятий, с первого класса параллельно с привитием трудовых навыков и умений развивать познавательные особенности умственно отсталого ребенка, целенаправленные способы деятельности, самоконтроль, совершенствовать эмоционально – волевую сферу, развивать положительные мотивы.

Педагогами образовательного учреждения было проведено исследование, с целью выявить роль дополнительного образования в социализации ребенка с умственной отсталостью.

Собранные данные отражают динамику изменений уровня социальной адаптации детей с легкой умственной отсталостью, посещающих кружки, в коррекционной школе Хабаровского края. В нем участвовали 32 ребенка с легкой умственной отсталостью, с возрастным диапазоном 8-11 лет, учащиеся 1-4 класса специальной (коррекционной) школы.

Исследование носило форму наблюдения и опроса. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты на начало учебного года, с разбивкой по возрастам

Вопрос/ответ	Возраст 8,9 лет (1,2 класс)	Возраст 10,11 лет (3,4 класс)
«Есть ли у тебя друзья?»		
А) Ответ «Да»	40 %	60 %
Б) Ответ «Нет»	60 %	40 %
«Тебе нравится играть, делать поделки, рисовать одному?»		
А) Ответ «Да»	50 %	35 %
Б) Ответ «Нет»	50 %	65 %
«В каких мероприятиях ты бы принял участия?»		
А) Творческий конкурс (нарисовать рисунок, сделать поделку, лепка из пластилина и другое)	40 %	20 %
Б) Спортивное соревнование	50 %	35 %

Вопрос/ответ	Возраст 8,9 лет (1,2 класс)	Возраст 10,11 лет (3,4 класс)
В) Школьный кружок (Пластилиновый мир, Волшебная страна, Чудеса моделирования и другие)	10 %	45 %

Далее на конец учебного полугодия, для сравнения был сделан констатирующий этап исследования. Результаты повторных данных отображены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты на конец учебного полугодия, с разбивкой по возрастам

Вопрос/ответ	Возраст 8,9 лет (1,2 класс)	Возраст 10,11 лет (3,4 класс)
«Есть ли у тебя друзья?»		
А) Ответ «Да»	55 %	80 %
Б) Ответ «Нет»	45 %	20 %
«Тебе нравится играть, делать поделки, рисовать одному?»		
А) Ответ «Да»	30 %	45 %
Б) Ответ «Нет»	70 %	55 %
«В каких мероприятиях ты бы принял участия?»		
А) Творческий конкурс (нарисовать рисунок, сделать поделку, лепка из пластилина и другое)	25 %	15 %
Б) Спортивное соревнование.	40 %	40 %

Вопрос/ответ	Возраст 8,9 лет (1,2 класс)	Возраст 10,11 лет (3,4 класс)
В) Школьный кружок (Пластилиновый мир, Волшебная страна, Чудеса моделирования и другие)	35 %	45 %

Анализируя полученные результаты можно сделать выводы о том, что младшее школьное звено учащихся специальной (коррекционной) школы, являющиеся умственно отсталыми легкой степени F 70.0, имеют положительную динамику социальной адаптации. Благодаря кружковой деятельности дети с умственной отсталостью раскрепощаются в общении, что положительно сказывается на увеличение круга общения, а следовательно и приобретении новых друзей. Если сравнивать с началом учебного года, то у учеников 8, 9, лет на конец полугодия, около 15 % стало больше людей, которых они считают «другом» и, как правило, это воспитанники из других классов. До образовательного процесса в школе-интернат понятие «дружба» у этих детей, относилась в основном к ближайшему окружению (сестры, братья, родственники). Любителей делать творческие работы в одиночестве среди учеников 8, 9 лет так же убавилось на 20 %. Таким образом можно сделать выводы о том, что произошла положительная тенденция в социализации внутри школы, следовательно, можно говорить о том, что вне школьных стен у этих детей будет возможность влиться в обычную жизнь.

Если проанализировать звено по старше 10,11 лет, то можно увидеть положительную динамику межличностного общения, групповой творческой и спортивной деятельности. Это связано с тем, что в большинстве своем случае, они уже определились со своими интересами и предпочтениями, при этом 5 % учащихся данного возраста являются «перебежчиками» – им нравится, как и творческие задания, так и спортивные упражнения.

Таким образом, можно утверждать, что кружковая деятельность раскрепощает детей, развивает их коммуникативные навыки, помогает раскрыть свои интересы, не только в учебной деятельности, но и в досуговой. Совместная деятельность сближает детей, учит организованности, выполнению требований к заданию, способствует развитию умственной активности, путем включения в работу познавательных процессов. Умения, полученные в результате деятельности, воспитанники применяют в обычной

(повседневной) жизни, что положительно сказывается на самооценке ученика, способствуя формирования правильного социального поведения.

Список литературы

[1] Абульханова-Славская К.А. Социальное мышление личности: проблемы и стратегии исследования. / К.А. Абульханова-Славская. // Психологический журнал. –1994. Т. 14. № 4. 49-52 с.

[2] Выготский Л.С. Собрание сочинений. / Л.С. Выготский. – М. 1984. Т. 4. 203-250 с.

[3] Егоров П.Р. Теоретические подходы к инклюзивному образованию людей с особыми образовательными потребностями. / П.Р. Егоров. // Теория и практика общественного развития. – 2012. № 3. 35-39 с.

[4] Ковалев В.И. Личностное время как предмет психологического исследования. / В.И. Ковалев. // Психология личности и время. Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной научно-теоретической конференции. – Черновцы. 1991. Т. 1. 4-8 с.

[5] Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности. / О.А. Конопкин. – М.: Наука, 1980. 256 с.

[6] Леонтьев Д.А. Психология смысла: Природа, структура и динамика смысловой реальности. / Д.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1999. 438 с.

[7] Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум. / Л.Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 704 с.

[8] Ronald P. Gruber Subjective time vs. proper (clock) time. // Pers. Soc. Psychol. Bull. – N-Y. 1994. 49-63 pp.

Bibliography (Transliterated)

[1] Abulkhanova-Slavskaya K.A. Social thinking of the individual: problems and research strategies. / K.A. Abulkhanova-Slavskaya. // Psychological journal. – 1994. T. 14.No. 4. 49-52 p.

[2] Vygotsky L.S. Collected Works. / L.S. Vygotsky. - M. 1984.T. 4. 203-250 s.

[3] Egorov P.R. Theoretical approaches to inclusive education for people with special educational needs. / ETC. Egorov. // Theory and practice of social development. - 2012. No. 3. 35-39 p.

[4] Kovalev V.I. Personal time as a subject of psychological research. / IN AND. Kovalev. // Psychology of personality and time. Abstracts of reports and messages of the All-Union scientific-theoretical conference. - Chernivtsi. 1991. T. 1. 4-8 p.

[5] Konopkin O.A. Psychological mechanisms of activity regulation. / O.A. Konopkin. - М.: Nauka, 1980.256 p.

[6] Leontiev D.A. Psychology of Sense: The Nature, Structure and Dynamics of Sense Reality. / YES. Leontiev. - М.: Smysl, 1999.438 p.

[7] Stolyarenko L.D. Fundamentals of Psychology: Workshop. / L.D. Stolyarenko. - Rostov-on-Don: Phoenix, 2006.704 p.

Ronald P. Gruber Subjective time vs. proper (clock) time. // Pers. Soc. Psychol. Bull. - N-Y. 1994.49-63 pp.

© Н.Н. Пальшенцева, 2020

Поступила в редакцию 4.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Пальшенцева Н.Н. Социализация детей с интеллектуальными нарушениями средствами дополнительного образования в условиях специальной (коррекционной) школы // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 122-129. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>